

ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА

Абдурахманова Манзура Баировна

Андижанского государственного университета
Учитель кафедры музыкального образования.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5822672>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 января 2022 г.
Утверждено: 03 января 2022 г.
Опубликовано: 05 января 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

музыкально-исполнительское искусство, музыкальный инструмент, искусствоведческий подход, музыка, фортепиано, музыкальное образование.

АННОТАЦИЯ

Сегодня наиболее востребована важная «отрасль» - как фортепианное исполнительское искусство. Одним из самых заметных явлений художественного творчества в последние годы является музыкальное исполнительство. Это явление получило самостоятельный вид художественного творчества, выделившись в эпоху музыкального романтизма. Музыкально-исполнительское искусство и в наши дни имеет огромное значение среди молодёжи.

Музыкальное образование является частью образовательного процесса и активно включается решение новых педагогических задач. Профессиональная подготовка педагога-музыканта должна ориентироваться не только на получение базовых знаний, умений и навыков, но и на формирование творчески ориентированной личности. За время существования музыкального исполнительства, в частности, фортепианного искусства, вышло в свет немалое количество музыкальных трактатов, методик обучения игре на фортепиано, трудов, посвященных проблемам музыкальной эстетики. В них

отразились не только культурно-историческая эпоха с ее идеями, философией, эстетикой, самобытным мировосприятием, но и особенности как композиторских техник, так и исполнительских стилей. Интерес к фортепианному исполнительскому искусству не угасает и сегодня. Исполнительская интерпретация фортепианных произведений музыкальной классики в самом широком понимании, приемы и способы ее осуществления, а также эстетические приоритеты и ценностные ориентиры академического фортепианного искусства стали темой настоящего исследования.

Круг вопросов, обсуждавшийся в теории и эстетике фортепианного исполнительства необычайно широк, накоплен огромный эмпирический багаж, требующий нового качества обобщений, истолкования смыслов музыки, определения сущностных основ исполнительского искусства. Отсюда - множество, появившихся в прошлом столетии, выходящих в свет и сегодня методических трудов по теории пианизма, научной литературы, связанной с вопросами эстетики фортепианного исполнительства, учебных пособий, как для начинающих, так и для обучающихся высшему исполнительскому мастерству. Однако общей теории исполнительского искусства, как и единой теории фортепианного исполнительства, до настоящего времени не создано. Настоящее исследование, не претендуя на всеобъемлющий масштаб, призвано внести свой вклад в построение общей теории исполнительства, в изучение феномена фортепианной интерпретации, в осознание музыкального исполнения как творческой по существу деятельности, как коллективного труда многих поколений музыкантов, создающей традицию исполнения и, вместе с тем, индивидуального характера художественного результата интерпретирования музыкального произведения. С назревшей потребностью научного знания построить общую универсальную теорию музыкально-исполнительского искусства связана актуальность темы. Исполнительство уже само по себе является творческой деятельностью, а обучение творчеству, как известно,

процесс чрезвычайно сложный и тонкий.

Музыкальное образование нуждается в новой концепции. Активизацию творческих форм работы с использованием интерактивных сетевых и музыкально-компьютерных технологий. Современные музыкально-компьютерных технологий выводят каждого на возможность интерактивного общения с музыкой, что не имеет аналога в прошлом, и открывают широкую перспективу системы общего музыкального образования, включающую освоение музыкального инструмента каждым учащимся.

Современный рояль, как и современное исполнительство, несут в себе память прошлого не только в репертуаре, но и в интерпретируемых стилях, не только в наследовании исполнительских традиций, но и в «генах» конструктивного устройства инструмента. Современные технические приемы игры в основном были сформированы музыкой венского классицизма и великими реформаторами фортепианного искусства — композиторами-романтиками Ф. Листом, Ф. Шопеном, Р. Шуманом, И. Брамсом и др. Эпоха музыкального романтизма, непрерывное изменение и усложнение музыкального языка, почти каждодневное вхождение в практику технических новаций игры инициировали активное развитие фортепианной педагогики и ее методическое оформление. Многократно переизданные труды фортепианных педагогов - современников музыкального

классицизма и нарождающегося романтизма актуальны по сей день.

Цель поиска выявить универсальный механизм фортепианной интерпретации, функционирующий во всем многообразии исторических или авторских стилей.

Предметом поиска стала фортепианная интерпретация во всей своей проблематике: от образной сферы, вопросов «технологического» характера до стилистической достоверности исполнения. Основой музыкальной интерпретации является исполнительский анализ; для раскрытия его функциональных особенностей привлечен обширный музыкальный (нотный) материал, включающий в себя фрагменты клавирных сочинений эпохи барокко, фортепианных произведений музыкального классицизма, музыкально-романтизма, музыки XX века.

Методологическую основу поиска составил комплекс музыковедческих, философско-эстетических, искусствоведческих подходов, дополненный отдельными положениями феноменологического, герменевтического методов, а также некоторыми элементами междисциплинарного синергетического дискурса.

Научность поиска обусловлена выбором материала, соединением в методологии анализа фортепианной литературы теоретических и практических подходов, реализацией многоаспектного видения проблемных полей исполнительского искусства и, как результат, опытом создания

целостной системы фортепианной интерпретации.

Теоретическая и практическая потребность работы, находящейся на границе музыковедения, теории исполнительского искусства, интерпретологии и музыкальной эстетики, предполагает использование достигнутых результатов во многих областях музыковедения в широком искусствоведческом контексте. Материал диссертации может быть полезен в исследовательской деятельности музыковедов, занимающихся вопросами исполнительского искусства, а также исполнителям, интересующимся теорией и эстетикой исполнительства. Целесообразно использование его в учебном процессе - в вузовских курсах истории и теории фортепианного искусства, методики обучения игре на фортепиано, музыкальной эстетики, музыкального исполнительства и педагогики.

Проведенное исследование приводит к осознанию самобытной художественной ценности фортепианной интерпретации, определяет принципиально творческий характер не только сценического исполнения, но и репетиционной работы пианиста над музыкальным произведением. В процессе аналитики художественных текстов музыкальных произведений и методической литературы по теории пианизма становятся очевидными единые универсальные механизмы фортепианной интерпретации. Обобщения основных положений методик выдающихся фортепианных педагогов приводят к выводу о единстве

художественной техники пианиста, звуковой образности и исторического стиля, определяют главный итог работы музыканта-исполнителя - стилистически верную интерпретацию. Множество задач фортепианной интерпретации, необозримое поле выразительных возможностей как самого инструмента, так и гигантского фортепианного репертуара, парадигма объективного аутентичного подхода в актуализации исторических стилей и яркие индивидуальные исполнительские решения, выдающиеся интерпретации и концертно-конкурсные стандарты, все это и многое другое находится в поле зрения музыканта-исполнителя и в конечном итоге сходится в определенных аспектах фортепианной интерпретации: историко-стилевой достоверности, технической оснащенности и образной характерности исполнения.

Любители и знатоки фортепианного искусства, как и в прежние века наполняют концертные залы, отдавая свое предпочтение непосредственному общению с музыкантом, с его пониманием интерпретируемого сочинения, делегируют и доверяют ему возможность прочтения музыки ушедших веков, вместе с ним вслушиваются в то, что волновало человека много лет назад, отвечают ему своим эстетическим чувством. Множество тенденций взаимодействия и взаимовлияния концертной практики, конкурсной и фестивальной жизни, профессионального образования, домашнего обучения на фортепиано вмещаются в актуальную проблематику фортепианного искусства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Дятлов, ДА. Музыкальное исполнительство в религиозно-философском аспекте [Электронный ресурс] / ДДятлов // Аналитика культурологии: электронный журнал (Тамбов, окт. 2006). - Электрон, текстовые дан. (112Мб).— [Тамбов]: Изд-во ТГУ им. Г.Р.Державина, 2006. - Режим доступа: <http://www.analiculturolog.ru/> [1, 8 п.л.]
2. Дятлов, ДА. К вопросу о двойственной природе звучащей музыки [Текст] / Д.Дятлов // Вестник Самарского государственного университета №10/1(50), 2006 с. 3137. [Самара]: Изд-во «Самарский университет», 2006. [1 п.л.]
3. Дятлов, ДА. Звучащая музыка как образ природной системы / Д.А.Дятлов // Изв. Самар. науч. центра РАН. - Самара, 2010. - Т. 12, №5 (3). - С.840-844. [1 п.л.]